

O‘ZBEK TILINING XORAZM SHEVASI VA INGLIZ TILIDAGI “GO‘Z” LEKSEMASI BILAN BOG‘LIQ SOMATIK FRAZEMALAR

G.A.Rahimova,
UrIU 2-kurs magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19967755>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilining Xorazm shevasi hamda ingliz tilida “ko‘z” leksemasi bilan bog‘liq somatik frazemalar qiyosiy-tipologik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda frazemalarning strukturaviy tuzilishi, semantik xususiyatlari va ularning nutq jarayonidagi funksional qo‘llanilishi o‘rganiladi. Shuningdek, ikki til doirasida mazkur frazemalarning umumiy va farqli jihatlari aniqlanib, ularning milliy-madaniy xususiyatlari yoritiladi hamda tarjima jarayonidagi muvofiqlik darajasi baholanadi.

Kalit so‘zlar: qiyosiy, tipologiya, frazema, frazeologiya, terminologiya.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительно-типологический анализ соматических фразем, связанных с лексемой "глаз" в хорезмском диалекте узбекского языка и английском языке. В исследовании изучаются структурное строение, семантические особенности фразем и их функциональное использование в речевом процессе. Также определяются общие и отличительные черты этих фразем в рамках двух языков, освещаются их национально-культурные особенности, а также оценивается уровень соответствия в процессе перевода.

Ключевые слова: сравнительный, типология, фразема фразеология, терминология.

Abstract. In this article, somatic phrasemes related to the lexeme "eye" in the Khorezm dialect of the Uzbek language and English are analyzed from a comparative-typological perspective. The study examines the structural structure, semantic features, and functional application of phrasemes in the speech process. Also, the common and different aspects of these phrases within the two languages are determined, their national-cultural features are highlighted, and the level of compatibility in the translation process is evaluated.

Keywords: comparative, typology, phraseology, terminology.

Kirish. Ma‘lumki, o‘zbek tili frazeologik tizimida frazemalarning katta guruhi so‘zlovchining quvonchi, shodligi, g‘azabi, nafrati, o‘kinchi, qo‘rquvi, kinoyasi, jirkanishi, loqaydligi, befarqligi singari emotsional munosabatlarni ifodalab keladi. Somatik komponentlarning ishtirokiga ko‘ra ular somatik frazemalar deb yuritiladi.

Umuman o‘zbek tilshunosligida frazemalar haqida gap ketganda, har bir tilshunos-olimning o‘z qarashi, o‘z nuqtayi nazari bo‘lib, ular shular asosida yondashadilar. Masalan, ayrim tilshunoslar frazeologizmlar tarkibidagi komponentlar aralashib ketgan, leksik ma‘nosini yo‘qotgan, so‘zdan tashqaridagi til hodisasi sifatida qarasa, boshqa tilshunoslar buning aksi, ya‘ni komponentlar o‘zlarining leksik xususiyatlarini saqlab qoladi, ammo bu hodisa turli frazeologizmlarda turlicha

yuz beradi, deb e'tirof etadilar. Aksariyat tilshunoslar keyingi fikrni qo'llab-kuvvatlashadi.

Haqiqatdan ham leksemalar frazeologizmlar tarkibiga kirgandan keyin ham o'zlarining leksik ma'nolarini saqlab qoladi. Ammo bu xususiyat ayrim frazeologizmlarda turlicha amalga oshadi. Chunki ayrim frazeologizmlarda leksik ma'no to'liq saqdanadi, boshqalarida esa leksik ma'no bir qadar kuchsizlanadi. Shu nuqtayi nazardan olib qaralganda, biz leksik ma'noni to'liq saqlash maqsadida tayanch so'zi olamiz. Ana shu semantik tayanch so'zi fe'l, sifat yoki ravish leksemalari bilan birikib frazemalarni hosil qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Somatik frazemalarni o'rganish masalasi o'zbek va jahon tilshunosligida muhim yo'nalishlardan biri sifatida keng tadqiq etilgan. Xususan, o'zbek tilshunosligida frazeologik birliklarning semantik, strukturaviy va funksional xususiyatlariga bag'ishlangan ilmiy ishlar frazemalarning shakllanishi va qo'llanilish qonuniyatlarini ochib berishga xizmat qilgan. Ingliz tilshunosligida esa somatik komponentli frazemalar ko'proq qiyosiy va kognitiv yondashuv asosida tahlil etilib, ularning madaniy-pragmatik jihatlari yoritilgan. Shu bilan birga, Xorazm shevasiga xos somatik frazemalarni ingliz tili bilan qiyosiy-tipologik aspektda o'rganishga oid tadqiqotlar yetarli darajada emasligi mazkur ishning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda qiyosiy-tipologik metod asosiy yondashuv sifatida qo'llanilib, Xorazm shevasi va ingliz tilidagi somatik frazemalar o'zaro taqqoslandi. Shuningdek, tavsifiy, semantik va komponent tahlil metodlari yordamida frazemalarning ichki tuzilishi va ma'no xususiyatlari ochib berildi. Olingan natijalar tizimli tahlil asosida umumlashtirilib, ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Tahlillar va natijalar. Quyida biz ot+fe'l va ot+sifat modeliga ega go'z komponentli frazemalarning tuzilishi hamda semantikasi yuzasidan to'xtalamiz. Misollar keltiramiz: *go'za go'rindi, go'z dikib o'tiribdi, go'z deydi, go'z ustinnan qaradi, go'zzi do'rt o'ldi, go'zzi yer go'rmidi, go'zzi yerinnan chiqdi, go'za issi go'rindi, go'zzima issi bosildi, go'z oydin, go'zzi uchib duribti, go'zzi qitar, go'za yoqimli, go'za tushdi, go'zzina surtdi, go'zzini suzdi, go'zzini ochdi, go'zzi och, go'zzi chonaqinnan chiqdi, go'zzini o'ydi, go'zzi ochildi, go'zdan qochdi, go'zzi go'kardi, go'zzi yonadi, go'zzi oqardi, go'zzi qizardi, go'z qo'rqqoq, qo'l botir, go'zzi o'ynidi, go'zzi chiqdi, go'zzini chiqardi, go'z yumdi* va boshqalar.

Endi biz keltirilgan misollardan ot+fe'l ko'rinishidagi Xorazm shevasiga xos bo'lgan go'z komponentli somatik frazemalarni tahlilga tortamiz.

Go'za go'rindi somatik frazemasini. Apellyativning birinchi komponenti go'z+a ko'rinishida shakllangan bo'lib, uning asosi go'z Xorazm shevasiga xos sanalib, u o'zbek adabiy tilidagi ko'z so'zining dialektal shaklidir. Uning qismi -a affiksi

joʻnalish qoʻshimchasi hisoblangan –ga qoʻshimchasining shevadagi shaklidir. Koʻz soʻzi “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da shunday izohlanadi: “Tirik mavjudotning koʻrish aʼzosi”. Frazemaning ikkinchi goʻrindi soʻzi oʻzbek adabiy tilidagi koʻrindi feʼlining dialektal shaklidir.

Mazkur somatik frazemaning oʻzbek adabiy tilidagi varianti koʻzga koʻrinmoq shakli “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da “Maʼlum va mashhur; taniqli, nomdor (dongdor)” tarzida izohlanadi. Biroq bu toʻgʻri maʼnoda shunday izohlangan. Bizning ishimizda esa u koʻchma maʼnoda frazema shaklida tahlilga tortiladi va Xorazm shevasidagi goʻza goʻrindi frazemasi ikki maʼnoda qoʻllaniladi: 1) oiladagi farzand: oʻgʻil yoki qiz voyega yetib, bir korga yaraydigan paytida shunday ishlatiladi; 2) biror-bir kasbning yoki hunarning egasi sifatida porlab chiqsa yoxud nomchiqarsa qoʻllaniladi. Demak, ushbu somatik frazemaning koʻzga koʻrindi shakli oʻzbek tilining boshqa shevalarida ham faoldir.

Ingliz tilida esa **catch the eye**- boshqalarni eʼtioriga tushmoq maʼnosini anglatib, feʼl va ot soʻz turkumidan tashkil topgan. Aynan koʻz leksemasi bilan ifodalangan boʻlib, soʻzma-soʻz tarjimada ham moslik bor. **Stand head and shoulders above**- sezilarli darajada yaxshi, boshqalardan yaxshiroq. Ushu ibora feʼl, ot, bogʻlovchi, koʻplikdagi ot, predlogdan tashkil topgan boʻlib, tarjimada va maʼnoda qisman moslik kuzatildi.

Goʻz deydi somatik frazemasi. Koʻz somatik frazemasi bilan bogʻliq Xorazm shevasidagi goʻz soʻziga yuqorida izoh berib oʻtildi, shu munosabat bilan keyingi somatik frazemalar tahlilida goʻz soʻziga izoh berib oʻtirishning hojati yoʻq. Xorazm shevasiga xos boʻlgan navbatdagi goʻz deydi somatik frazemasi oʻzbek adabiy tilining boshqa shevalarida koʻz tegdi koʻrinishida qoʻllaniladi. Frazemaning ikkinchi komponenti hisoblangan Xorazm shevasidagi deydi soʻzi oʻzbek adabiy tilidagi tegdi feʼlining dialektal shaklidir. Ichki sintaktik qurilishi jihatidan gapga teng boʻlgan mazkur frazema biror narsa sabab shaxsga zarar yoki ziyon yetsa, shunday paytlarda ushbu frazema qoʻllaniladi. “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da mazkur frazema “Xalq qarashlariga koʻra, bironing nazariga tushishi sababli ogʻrimoq, ziyon yetmoq” deb izohlanadi. Izohdan koʻrinib turibdi, Xorazm shevasidagi mazkur somatik frazemaning maʼnosi oʻzbek tilining boshqa shevalarida ham aynan shunga yaqin maʼnoda ishlatiladi.

Ingliz tilida esa **evil eye**- yomon nazar, koʻz tegishi kabi maʼnolarni anglatadi. Morfologik jihatdan sifat va ot soʻz turkumlaridan tarkib topgan. Manbalarda keltirilishicha evil eye iborasi aynan koʻz munchoqqa nisbatan ham qoʻllaniladi, yaʼni yomon nazarlardan asrovchi sifatida.

Go‘zzini o‘ydi somatik frazeması. Salbiy ma’noda bo‘lgan Xorazm shevasiga xos galdagi somatik frazema ham ichki sintaktik tuzilishi jihatidan gapga teng bo‘lib, u o‘zbek tilining boshqa shevalarida ko‘zini o‘ydi shaklida nafaol model hisobida nihoatda kam qo‘llanilishi aniqlandi hamda 2022-yili Sh.Rahmatullayev, N.Mahmudov va boshqa mualliflar tomonidan chop qilingan “O‘zbek tili frazeologik lug‘ati”da ushbu somatik frazema va unga yaqin ma’nodagi ko‘rinishi ham joy olmaganı ma’lum bo‘ldi va ushbu somatik frazemaning faqatgina Xorazm shevasiga xos ekanligi ma’lum bo‘ldi. Demak, Xorazm shevasidagi ushbu go‘zzini o‘ydi somatik frazeması jazoladi, adabini berdi kabi ma’nolarnı ifodalaydi.

Ingliz tilida esa **cut off one’s nose to spite one’s face**- boshqalarnı jazosii berish yoki zarar yetkazish uchun qilingan ish. O‘zbek tilining Xorazmshevasidan farqli ravishda ingliz tilidagi maskur frazema ko‘z bilan emas burun bilan bog‘liq tarzda berilgan.

Go‘zzini suzdi somatik frazeması. Ichki sintaktik tuzilishi jihatidan gapga teng bo‘lgan Xorazm shevasidagi somatik frazema ikki xil ma’noda qo‘llaniladi: 1) biror-bir yumush yoki ishdan charchab kelgan holat; 2) ishqiy mazmundagi ko‘z ostidan noz-u karashma bilan qaramoq. Mazkur somatik frazemaning o‘zbek tilining boshqa shevalarida ko‘z so‘zmoq shakli mavjud bo‘lib, u “O‘zbek tili frazeologik lug‘ati”da quyidagicha izohlanadi: “Noz-u karashma qilmoq”.

Ingliz tilida esa **Giving the eye** – kimgadir ishqiy munosabatda qiziqish orqali qarash, ko‘z o‘ynatish. Bu ibora fe‘l va otning birikuvidan tashkil topgan. **Flirtatious glances**-teskor o‘ynoqi qarash, xushomad qilish, gap otish, noz karahsmalr orqali o‘ziga tortish ma’nosini anglatib sifat va otdan tashkil topgan.

Go‘z dikib o‘tiribdi somatik frazeması. Ushbu somatik frazema Xorazm shevasiga xos bo‘lib, bir so‘z bilan aytganda kutish ma’nosida sanalib, u ikkita ma’noda qo‘llaniladi: 1) oiladagi kishi biror-bir xizmat safari, o‘qish yoki ish yoxud sayohat yoki shunga o‘xshash safarlarga ketganda orqasidagi oila a’zolarining intiqlik, sabr-toqat bilan kutish ma’nosida; 2) o‘zining sevgilisini kutish maqsadidagi ishqiy mazmunda. Mazkur somatik frazemaning “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da ko‘z tikmoq shakli berilib, u “Tikilib qaramoq, intizor bo‘lmoq, qaramoq” ma’nolarida izohlanadi. Bizningcha, ushbu somatik frazema o‘zbek tilining boshqa shevalarida ham ko‘z tikib o‘tirmoq shaklida qo‘llanilar, biroq biz uni aynan shu ko‘rinishda frazeologizmlar lug‘ati yoki boshqa ilmiy tadqiqot ishlarida kuzatmadik.

Ingliz tilida esa **eyes fixed on** – biror narsani intiqlik bilan kutmoq, shuningdek, **eyes glued to**- hech naarsaga chalg‘imay, intiqlik bilan kutish, aynan kleylanganday leksemasi qo‘llanilgan. Bu kutishning darajasini yanada kuchli ekanligini ifodalaydi. Har ikkalasi ham ot, fe‘l va predlogdan tashkil topgan

Go‘zzi chonaqinnan chiqdi somatik frazemasini. Ot+fe‘l+fe‘l ko‘rinishidagi Xorazm shevasiga xos bo‘lgan navbatdagi somatik frazema ikkita ma‘noda qo‘llaniladi: 1) hayratlandi, hayratdan yoqasini ushladi; 2) kutilmagandagi biror-bir voqea-hodisani to‘satdan eshitish holati. Mazkur frazema birinchi holatda holatda ijobiy ma‘no kasb etsa, ikkinchi holdatda salbiy ma‘no ifodalaydi. Ushbu frazemaning ikkinchi komponenti chonaq so‘zi o‘zbek adabiy tilidagi chanoq so‘zining dialektal variantidir (masalan, paxta chanog‘i). Mazkur iboraga sinonim sifatida “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”dagi “Ko‘zining paxtasi chiqmoq (ag‘darilmoq)” frazemasini keltirish mumkin va u “o‘ta darajadagi g‘azab, hayajon va shu kabilar ta‘sirida ko‘zi ola-bula bo‘lmoq” tarzida izohlanadi.

Ingliz tilida esa bu ibora ham O‘zbek tilining Xorazm shevasidagi kabi metafra va mubolag‘alarga to‘la tarzda ifodalangan. O‘zbek tilining Xorazm shevasida taajjubga tushgan iborasi paxtani chanoqiga qiyoslangan bo‘lsa, ingliz tilida **eyes like saucers**- ko‘zi likopchaday bo‘ldi, ko‘zi joyidan chiqdi. Morfologik jihatdan ot, yordamchi va otdan tashkil topgan. **Eyes popping out**- ko‘zi joyidan chiqdi kabi iboralar bilan ifodalanadi.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillardan ko‘rinib turibdiki, ko‘z komponentli somatik frazemalar va ularning tarkibidagi ayrim so‘zlar faqatgina Xorazm shevasiga xos bo‘lib, o‘zbek tilining boshqa sheva vakillari uchun tushunarsizdir. Ana shunga o‘xshash ilmiy-tadqiqot ishlari kelgusida mazkur mavzuga doir ishlarni to‘ldirishga hamda shakllantirishga xizmat qilishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2-jild – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023.
2. Norov, I. (2024). TEACHING INDEPENDENT VOCABULARY BASED ON MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. Fan va Tadqiqot Samaralari, 1(1), 27-33.
3. Uldawlet, D. (2021). PSYCHOLOGICAL MECHANISMS THAT INCREASE THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS. Open Access Repository, 1(02), 52-53.